

[ROMANA](#) · [ENGLEZA](#) · [FRANCEZA](#) · [ITALIANA](#) · [GERMANA](#) · [SPANIOLA](#) · [RUSA](#) · [GF](#)

- [Cazare Sinaia – “Apartament Mario”](#)
- [Cazare Busteni – “Apartament Cristian”](#)
- [FORMULAR “Rezervari OnLine”](#)

Search in site...

[Abonare "RSS Feed" înscrie-te pentru a primi zilnic, pe e-mail, cele mai noi știri publicate în aceasta revista on-line. GRATUIT !!!](#)

["tabula rasa" ... un nou inceput?! Totpal's Daily News](#)

[Oferta "Last Minute" <<< CRĂCIUN 2011 >>> Apartamente de lux pentru petrecerea Sărbătorile de Iarna în Sinaia sau Bușteni ...](#)

- [HOME](#)
- [STIRI](#)
- [VALEA PRAHOVEI](#)
- [BRASOV](#)
- [PRAHOVA](#)
- [INTERN](#)
- [EXTERN](#)
- [EXCLUSIV](#)
- [Info Site](#)
- [Contact !!!](#)

Un profesor român a luat Premiul statului New Mexico la Știință și Matematică pe anul 2011

Voteaza articol:

· 38 afisari

Profesoara W. B. Vasantha Kandasamy, de la Institutul Indian de Tehnologie din Chennai – India, și profesorul român Florentin Smarandache, de la Universitatea New Mexico din Statele Unite, au primit Premiul statului New Mexico la categoria *Știință și Matematică* pentru cartea lor “Algebraic Structures Using Natural Class of Intervals”, publicată de Editura de Educație din orașul Columbus, în anul 2011. Iată anunțul oficial al organizatorilor:

http://nmbookcoop.com/page8/page15/page15.html?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=NK+Book+Awards+Winners+Announced&utm_campaign=NK+Book+Awards+Winners

Concursul de cărți publicate este organizat anual de către compania de presă New Mexico Book Co-op din Los Ranchos, New Mexico, SUA. Și este sponsorizat de 30 de asociații, muzee, reviste, edituri, biblioteci, și alte instituții din stat. Începând din anul 2007 au participat peste 4000 de autori (scriitori și cercetători) și peste 350 de critici.

În acest an, 2011, au fost 37 de categorii la care s-au premiat autori din diverse domenii: cărți pentru copii, ficțiune (aventuri, mistere, romatice, science fiction), poezii, antologii, biografii, biznes, istorie, multi-culturalism, nonficțiune, filozofie, politică, religie, știință și matematică, etc.

Profesorul român primind medalia pentru structuri algebrice. Profesoara indiancă nu a putut veni.

Fiecare carte este recenzată de cel puțin 3 critici, iar la egalitate de puncte numărul recenzițiilor este mărit la 6-9 persoane.

Cărțile publicate în anul 2010 sau în decursul anului 2011 au intrat în concursul anului 2011. Expedierea lor s-a făcut în perioada februarie-iulie, anul acesta.

După o primă selecție au fost anunțați în luna septembrie finaliștii, iar pe 18 noiembrie a fost gala laureaților în incinta Hotelului *Elegante* din Albuquerque, la care au asistat circa 160 de persoane.

Medalia de câștigător la secțiunea Știință și Matematică

În cartea lor autorii au introdus o nouă clasă de intervale, pe care au definit structuri algebrice diferite.

Dr. W. B. Vasantha Kandasamy și Dr. Florentin Smarandache au publicat în anii anteriori o serie de cărți de structuri algebrice și structuri neutrosifice.

Acestea se pot descărca din site-ul Universității New Mexico:
<http://fs.gallup.unm.edu/eBooks-otherformats.htm>

Prof. Mircea Eugen Șelariu,
Institutul Politehnic din Timișoara

-
-
-
-

Publicat de [Mihai Mircea Totpal](#) pe 22 Noi 2011 in Fără categorie. Puteti urmari raspunsurile la acest articol folosind fluxul [RSS 2.0](#) iar daca aveti cateva minute libere ne-ar interesa parerea dumneavoastra. Nu ezitati.

Parere ta

« Nume (necesar)

« eMail (nu va fi publicat) (necesar)

« Web

Anunta-ma pe e-mail cand apar raspunsuri noi.